

ЭНДОКРИННЫЕ ДИСФУНКЦИИ, КАК РИСК НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Бозорова М.Э.

Самостоятельный соискатель Бухарского государственного медицинского института, e-mail: munirabozorovaoo9@gmail.com, +998991220786
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18149784>

Резюме. Эндокринные факторы играют значительную роль в этиологии спонтанных выкидышей, что связано с недостаточностью лютеиновой фазы, ожирением, гиперинсулинемией, инсулинорезистентностью, гиперандрогемией, нарушением рецептивности эндометрия. Оценка эндокринного профиля до беременности в группах риска является важным этапом в профилактике выкидышей.

Ключевые слова: невынашивание, эндокринные дисфункции, гормоны, ожирение.

ENDOKRIN DISFUNKSIYALAR HOMILA TUSHISH XAVFI SIFATIDA

Bozorova M.E.

Buxoro davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi, e-mail:
munirabozorovaoo9@gmail.com, +998991220786

Rezyume. Spontan abortlar etiologiyasida endokrin omillar katta ahamiyatga ega, bular lyutein faza yetishmovchiligi, semizlik, giperinsulinemiya, insulinga rezistentlik, giperandrogenemiya, endometriy retseptivligining buzilishi bilan bog'liq. Xavf guruhlarida homiladorlikdan oldin endokrin profilni baholash homila tushishining oldini olishda muhim bosqich hisoblanadi.

Kalit so'zlar: homila tushishi, endokrin disfunktsiyalar, gormonlar, semizlik.

ENDOCRINE DYSFUNCTIONS AS A RISK OF MISCARRIAGE

Bozorova M.E.

Independent applicant of Bukhara State Medical Institute, e-mail:
munirabozorovaoo9@gmail.com, +998991220786

Resume. Endocrine factors play a significant role in the etiology of spontaneous miscarriages, which is associated with luteal phase insufficiency, obesity, hyperinsulinemia, insulin resistance, hyperandrogenemia, and impaired endometrial receptivity. Assessment of the endocrine profile before pregnancy in risk groups is an important step in preventing miscarriages.

Key words: miscarriage, endocrine dysfunction, hormones, obesity.

Привычное невынашивание – это полиэтиологическое осложнение беременности, в первую очередь вызванное дисфункцией репродуктивной системы. Различные этиологические факторы, ответственные за привычный выкидыш, включают анатомические, генетические, эндокринологические, иммунологические и инфекционные факторы [5]. Эндокринные факторы играют значительную роль в этиологии спонтанных выкидышей. По оценкам, примерно 8–12% всех случаев привычного выкидыша вызваны эндокринными заболеваниями. К наиболее распространенным гормональным нарушениям, способствующим привычному выкидышу, относятся гипофункция яичников, гиперандрогения различного

происхождения, гипофункция щитовидной железы, гиперпролактинемия и патология щитовидной железы [4].

Несмотря на разработку различных методологических подходов и схем гормонального лечения невынашивания ранних сроков беременности частота его остается высокой и часто неблагоприятными исходами беременности. Особенно с ростом различных эндокринопатий у женщин репродуктивного возраста изучение данной проблемы способствует выявлению новых потенциальных терапевтических мишеней.

Цель исследования: определить роль эндокринных факторов в развитии невынашивания беременности.

Материал и методы исследования. Анализ литературных источников с использованием электронных баз данных Google Scholar Articles и PubMed на основе различных ключевых слов.

Результаты и их обсуждение. Синдром поликистозных яичников является наиболее распространенной причиной ановуляторного бесплодия и наиболее часто выявляемой патологией среди женщин с повторными выкидышами [4]. Самопроизвольный выкидыш происходит у 40% женщин с синдромом поликистозных яичников и связано с повышением уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ), ожирением, гиперинсулинемией, инсулинорезистентностью, гиперандрогенемией, гипергомоцистеинемией, высоким уровнем ингибитора активатора плазминогена-1, которые способствуют нарушению рецептивности эндометрия. Известно, что инсулинорезистентность повышает концентрацию циркулирующего тестостерона, нарушает синтез стероидов в яичниках, а повышенный уровень андрогенов связан с задержкой развития эндометрия в лютеиновой фазе, что может способствовать выкидышу [1]. Повышенный индекс свободных андрогенов является прогностическим фактором выкидыша на ранних сроках беременности.

Высокий уровень пролактина на ранних стадиях роста фолликулов может ингибировать секрецию прогестерона, что приводит к недостаточности лютеиновой фазы [4]. Повышение на 200% по сравнению с базовым уровнем пролактина в середине фолликулярного цикла является основной причиной эндокринного бесплодия, а также спонтанных выкидышей [2].

Недостаточность лютеиновой фазы может быть причиной невынашивания у 35% женщин с повторными выкидышами и возникает из-за неполноценности желтого тела, что обуславливает низкий уровень прогестерона и последующего недостаточного созревания эндометрия, необходимого для удачной имплантации и плацентации. Уровень сывороточного прогестерона >10 нг/мл в середине лютеиновой фазы считается достаточной для ремоделирования и подготовки эндометрия к беременности, тогда как уровни ниже 12 нг/мл ассоциируются с повышенным риском выкидыша [4].

Беременные женщины с нелеченным избыточным гипертиреозом, но сравнительно часто с гипотиреозом подвержены повышенному риску самопроизвольного выкидыша [3]. Существует статистически значимая связь гипотиреоза с повторными выкидышами на сроке менее 20 недель беременности.

Наиболее распространенной причиной гипотиреоза у беременных женщин является хронический аутоиммунный тиреоидит [3].

Заключение. Эндокринная дисфункция приводит к потере беременности, особенно на ранних стадиях гестации. Оценка эндокринного профиля до беременности в группах риска является важным этапом в профилактике выкидышей.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Cavalcante MB, Sarno M, Peixoto AB, Araujo Junior E, Barini R. Obesity and recurrent miscarriage: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*. 2019;45(1):30–8.
2. Li W, Ma N, Laird SM, Ledger WL, Li TC. The relationship between serum prolactin concentration and pregnancy outcome in women with unexplained recurrent miscarriage. *J Obstet Gynaecol*. 2013;33:285–8.
3. Masand D, Patel J. Prevalence of hypothyroidism in unexplained recurrent miscarriages. *J Evol Med Dent Sci*. 2014;3:767–77.
4. Pluchino N, Drakopoulos P, Wenger JM, Petignat P, Streuli I, Genazzani AR. Hormonal causes of recurrent pregnancy loss (RPL). *Hormones (Athens)*. 2014;13:314–22.
5. Quenby S, Gallos ID, Dhillon-Smith RK, Podesek M, Stephenson MD, Fisher J, et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. *Lancet*. 2021;397:1658–67.